

QARAQALPAQSTAN SHARAYATINDA INKLYUZIV BILIMLENDIRIWDI ENGIZIW MÁSELELERI

G.J.Utepbergenova

Nókis qalası №26mshbsh defektologı

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15079294>

***Annotatsiya.** Bul maqalada inklyuziv bilimlendiriw hám onıń respublikamızda engiziliwi máseleleri haqqında sóz etiledi.*

***Kalit so`zlar.** inklyuziv, inklyuziv talim, shaxs, psixolog, defektolog, korrekciyalıq.*

Ótken jıllar dawamında mámleketimiz tárepinen mayıplardı reabilitaciyalawǵa mólsherlengen mámleketlik baǵdarlama hám usı baǵdarlama tiykarında islep shıǵılǵan bir qatar ilajlar, milliy maqtanışımız, nızamımız bolǵan Konstituciyamızda, mámleket hám jámiyet jetim, mayıp, imkaniyatı sheklengen balalardı arnawlı tárbiyalaw hám oqıtıwdı támiyinlew, olardıń densawlıǵı, tálim-tárbiyası máselelerine ayrıqsha áhmiyet beriliwi atap ótilgen.

Qaraqalpaqstan sharayatında inklyuziv bilimlendiriwdi engiziw máseleleri boyınsha aytatuǵın bolsaq, “mayıp, imkaniyatı sheklengen, rawajlanıwınan artta qalǵan "degende biz qanday balalar kategoriyasın túsinemiz?

"Ózbekstan Respublikasında mayıplardı sociallıq qorǵaw haqqında"ǵı Nızamǵa muwapıq fizikalıq hám aqlıy kemshilikleri bolǵan hám sol kemshilikler sebepli turmıslıq jumısınıń sheklengeni sebepli sociallıq qorǵawǵa hám járdemge mıtáj bolǵan shaxs mayıp yamasa imkaniyatı sheklengen dep esaplanadı. Hár qanday shaxstıń turmıslıq iskerligi sheklengenligi onıń ózine-ózi xızmet etiwı, júriwi, ómirde óz jolın tabıwı, esitiwi, sóylesiwı, sonday-aq, miynet penen shuǵıllanıw qábiletin tolıq yamasa ayırım bólegi joǵaltqanlıǵı menen belgilenedi. Bunday kategoriyadaǵı balalarǵa ǵamxorlıq etiw, olardıń turmısta óz ornın tabıwına, turmısqa beyimlesiwine járdemlesiw hár bir insannıń minneti bolıwı kerek.

Bunıń ushın bizde imkaniyatı sheklengen balalardı salamat balalar menen oqıtıw baǵdarlaması yaǵnıy inklyuziv bilimlendiriw baǵdarlaması engizilgen.

Inklyuziv bilimlendiriw degenimiz ne? "Inklyuziv" sózi inglis tilinen alınǵan bolıp "inclusive" sózinen kelip shıǵıp, "birlestiriwshi" degen mánisti anlatadı. Jası, jınısı, etnikalıq kelip shıǵıwı, fizikalıq yamasa intellektuallıq qábiletleri, sociallıq statusı hám basqalardan biyǵárez, barlıq adamlardıń qatnasın óz ishine alıwǵa qaratılǵan túsinik yamasa kózqarastı bildiriw ushın qollanıladı. Inklyuziv bilimlendiriwde - imkaniyatı sheklengen balanı emes, al sistemanı ózgeriw zárúr. Bul bilimlendiriw bunday balalardıń imkaniyatların, individual psixologiyalıq

ózlestiriw ózgesheliklerin esapqa alǵan halda salamat balalar menen birge oqıtıwdı esapqa aladı. Sol sebepli inklyuziv bilimlendiriwdiń maqseti - imkaniyatı sheklengen balalardı salamat balalar qatarında, olar menen birge qosıp oqıtıwdan ibarat.

Inklyuziv bilimlendiriw engizilgen mámleketlerdiń tájiriyesinen belgili, bul sistemada eki tárep-bólek járdemge mútáj, yaǵnıy imkaniyatı sheklengen balalar da, salamat balalar da óz-ara mápdar boladı. Imkaniyatı sheklengen balalar ulıwma bilim beriw mekteplerinde oqıp atırǵanda, ózlerin kemsitilip atırǵan sezimde emes, olar ózlerin usı jámááttiń tolıq aǵzası ekenligin ańlaydı. Aqıbetinde ózlerin qádirlewleri, jasawǵa bolǵan isenimi hám úmitleri artadı. Salamat balalar bolsa jámiyet túrli túsiniklerden, túrli dúnyaqarastaǵı teńleslerinen ibarat ekenligine kónligedi, járdemge mútáj doslarına járdem berip atırǵaninan qanaatlanıwshılıq sezimin sezedi.

Integraciyalanǵan inklyuziv bilimlendiriw tartıslı túsinik bolıp esaplanadı. Bul bilimlendiriwdiń unamlı hám unamsız tárepleri bar. Unamlı tárepi sonda, imkaniyatı sheklengen balalar integraciyalasqan bilimlendiriw boyınsha "jeke tártipte" oqıtıw jaǵdayınan azat boladı. Unamsız táreplerine qarasaq, ulıwma bilim beriw mekteplerinde arnawlı integraciyalasqan bilimlendiriwge bola qolaylıqlardıń jeterli emesligin, sheklengenin kóremiz. Solay eken, kóz aldımızda bir qansha sorawlar tuwılıwı tábiyǵıy. Ulıwma bilim beriw mektepleri imkaniyatı sheklengen balalardı oqıtıwǵa tayar ma? Imkaniyatı sheklengen balalarǵa arnawlı psixologiyalıq-pedagogikalıq járdem kórsetiwge "muǵallım" tayar ma?

Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń 2019-jıl 29-apreldegi "Ózbekstan Respublikası Xalıq bilimlendiriw sistemasın 2030-jılǵa shekem rawajlandırıw koncepciyasın tastıyıqlaw haqqında"ǵı PP-5712-sanlı Pármanına muwapıq Ózbekstanda inklyuziv bilimlendiriwdi rawajlandırıw, ayırıqsha bilimlendiriw mútájlikleri bolǵan balalarǵa tálim-tárbiya beriw sistemasın jetilistiriw hám olarǵa kórsetiletuǵın bilimlendiriw xızmetleriniń sapasın jaqsılaw maqsetinde keyingi 10-15 jıl dawamında imkaniyatı sheklengen balalardı sociallıq qollaw, bilimlendiriw sistemasın hám mazmunın qayta kórip shıǵıw, onı házirgi zaman talapları dárejesinde jáne de jetilistiriw máseleleri búgingi kúnge shekem áhmiyetli mashqala bolıp qalmaqta. Bunday balalardı bir jasınan baslap bilimlendiriwge tayarlaw, medicinalıq-psixologiyalıq-pedagogikalıq járdemlerdi ulıwma shólkemlestirilgen halda alıp barıw máselelerine itibar qaratılmaqta. Imkaniyatı sheklengen balalardıń óz imkaniyatı hám qábiletleri dárejesinde ulıwma hám arnawlı korrekciyalıq bilim alıwı salamat zamanlasları arasında integraciyalanıwı, inklyuziv bilimlendiriw koncepciyasın ámeliyatqa jáne de keńirek engiziw máseleleri xalıqaralıq kólemde, sonday-aq,

“ÚZLIKSIZ BILIMLENDIRIW SISTEMASÍNDÁ ARALÍQTAN OQÍTÍWDÍN INTEGRACIYASÍ” atamasındaǵı V Xalıqaralıq ilimiy-teoriyalıq konferenciya

Ózbekstanda da keńnen úgit-násiyatlanıp kelinmekte. Ózbekstan respublikamızda da bul baǵdarda dáslepki qádemler bar.

Xalıqaralıq kólemdegi dáslepki qádemler 1990-jili Djompsende (Tailand) júdá áhmiyetli uliwma jer júzilik konferenciya bolıp ótti. Bul Konferenciya "Bilimlendiriw hámme ushin" uliwma jáhán deklaraciyası qabıl etildi. Bul Deklaraciya hár bir balanıń tolıq tálim-tárbiya alıwın kepillaydı. "Bilimlendiriw hámme ushin" Pútkil jáhán Deklaraciyasın dúnyanıń 155 ten aslam Mámleket húkimetleri hám 150 den aslam mámleketlik emes shólkemler tán aldı. Bilimlendiriw hámme ushin maqsetlerin jáne de tolıq ámelge asırıwdı kepillaw maqsetinde 1994-jil 7-10-iyun kúnleri Salamanka (Ispaniya) da ekinshi uliwma jáhán konferenciya bolıp ótti. Onda "Salamanka bildiriwi hám jumıs iskerligi rejesi" islep shıǵıldı. Salamanka bayanatı hám jumıs rejesiniń tiykarǵı jetekshi principi sonnan ibarat, mektepler barlıq balalardı olardıń fizikalıq, aqılıy, sociallıq, sezimli, til hám basqa da ózgesheliklerine qaramastan bilimlendiriwge qabıl etiwı kerek.

Biraq bul Jańa bilimlendiriw sistemasınıń mazmun-mánisin jáne de anıqlaw, jetik huqıqiy-normativlik tiykarların jaratıw hám bul bilimlendiriw sistemasın pútkil dúnya mámleketleri engiziw kerek edi. Sonıń ushin da 2000-jıldıń 26-28-aprel kúnleri bilimlendiriw haqqındaǵı xalıqaralıq forum qatnasıwshıları tárepinen "Dakar háreket baǵdarlaması" qabıl etildi. Bul háreket baǵdarlaması bunnan 10 jıl burın qabıl etilgen bilimlendiriw hámme ushin 1990-jıldaǵı ("Jompen") pútkil jáhán deklaraciyasın tán aldı. Dakar háreket baǵdarlamasına qosılǵan barlıq mámleketler 2002-jılǵa shekem bilimlendiriw hámme ushin milliy rejesin dúzip, 2015-jılǵa shekem bul bilimlendiriw sistemasın tolıq engiziwı kerek dep tabıldı. Bul háreket rejesi quramına kiretuǵın barlıq mámleketler "hár bir jámiyetke hám hár bir insanǵa" súreni astında barlıq insanlar hám balalardıń bilimlendiriwın tolıq támiyinlew minnetlemelerin aladı. Dakar háreket baǵdarlamasında "Bilimlendiriw qáwipsiz, sapalı balanıń densawlıǵın qorgaw hám bekkemleytuǵın hámme ushin teńdey, inklyuziv tárizde hám barlıq zárúr resurslar menen támiyinlengen bolıwı kerek." Muǵallimlerdiń dárejesi hám oqıw rejeleri "Bilimlendiriw hámme ushin" maqsetine juwap beriwi kerek ekenligi belgilengen. "Bilimlendiriw hámme ushin" baǵdarlamasınıń talaplarınıń tiykarǵı mánisi de birde-bir bala, sonıń ishinde, ruwxıy hám fizikalıq rawajlanıwında kemshiligi bolǵan balalar da bilimlendiriwden shette qalmawında.

Bul maqalanı jazıw dawamında úyrenilgen maǵlıwmatlardı tallaw menen birge Qaraqalpaqstan Respublikasında usı bilimlendiriw baǵdarlamasın ámelge asırıwda bir qansha mashqalalar bar ekenligin anıqladıq.

Olar tómendegilerden ibarat:

-Mektep jámáátindegi pedagogikalıq jámáát, yaǵnıy Qaraqalpaqstan sharayatındaǵı barlıq ǵalabalıq mekteplerde inklyuziv bilimlendiriwdiń tolıq ámelge asırılmay atırǵanı:

- Inklyuziv bilimlendiriw baǵdarlaması hám onıń mazmunı menen pedagog kadrlardıń tanıs emesligi;
- Oqıtıwshılardıń (pán) psixologiyalıq jaqtan tayar emesligi (olarda qorqıw sezimleri bar);
- Mektep sharayatı hám jámáátiniń bul bilimlendiriwge psixologiyalıq tayar emesligi;
- Sonday-aq, klasstaǵı salamat balalardıń psixologiyalıq jaqtan tayarlıqtıń tómenligi (klassqa kelgen imkaniyatı sheklengen balalardıń ústinen kúlmewi, mensinbewi sıyaqlı pazıyletlerde tárbiyalanbaǵanlıǵı);
- bul kadrlardıń ornın basatuǵın mektep muǵallimlerinde ámeliy kónlikpelerdiń joqlıǵı;
- Mektep aymaǵında jasap atırǵan ayırım kemshiligi bar balalardıń bilimlendiriwge ulıwma tartılmaǵanlıǵı (ata-analardıń perzentleriniń kemshiligin jasırıwı);
- pedagogikalıq-psixologiyalıq diagnoz nátiyjelerindegi ayırım qáte kemshilikler,
- Inklyuziv bilimlendiriw boyınsha mekteplerde metodikalıq járdemniń joqlıǵı hám t.b.

Qaraqalpaqstan sharayatında kórsetilgen mashqalalardı saplastırw ushın, biziń pikirimizshe tómendegi jumıslardı ámelge asırw zárúr.

- Ǵalaba hám arnawlı bilimlendiriw mákemeleri arasındaǵı tosqınlıqlardı saplastırw, integraciyalıq bilimlendiriwdi engiziw;
- Jańadan qurılǵan shańaraqlarǵa mayıplıq mashqalaları haqqında túsinipler beriw, hár bir máhállede jasaytuǵın imkaniyatı sheklengen balalardı anıqlaw;
- Mayıplıǵı bolǵan, imkaniyatı sheklengen balalardı anıqlaw jumısların jáne de jaqsılaw;
- Imkaniyatı sheklengen perzentleri bolǵan shańaraqlardıń talapların úyreniw;
- Ata-analar ushın arnawlı metodikalıq ádebiyatlar jaratıw hám basıp shıǵarıw;
- Rawajlanıwında kemshiligi bolǵan balalardı tárbiyalawda tarawında xalıqaralıq birge islesiwdi shólkemlestiriw;
- Shańaraq penen birge islesiwinde fizikalıq, ruwxıy rawajlanıwında kemshiligi bar balalardı sociallıq miynetke tartıw, ulıwma hám texnikalıq bilim dárejesin arttırıwı, ulıwma, joqarı, orta hám texnikalıq bilim dárejesin arttırıwı, ulıwma, joqarı, orta hám arnawlı bilim alıwına járdem beriw;

- Shańaraqta imkaniyatı sheklengen balalardı ata-analarınń tilegine bola arawlı mákemeler menen birgelikte ǵalabalıq mektep yamasa mektepke shekemgi bilimlendiriw mákemelerine integraciyalawǵa járdemlesiw;
- Imkaniyatı sheklengen balalardı jámiyetimizdiń rawajlanıwına óziniń qosqan úlesin óz miyneti arqalı qosıwına imkaniyat jaratıp beriw;
- Inklyuziv bilimlendiriw túsiniginiń onıń mazmun-mánisi hám maqsetin jáne de nátiyjelirek engiziw;

Joqarıda keltirilgen jumislardı ámelge asırıw arqalı biz elimizdeki barlıq balalar, sonıń ishinde, imkaniyatı sheklengen balalardı jámiyetimizdiń tolıq aǵzası dep bilip, respublikamız rawajlanıwına óz úlesin qosıp, turmısta óz ornın tabıw imkaniyatın jaratqan bolamız. Haqıyqatında da mámleketimiz aldına qoyǵan ideyanıń ózi de usı maqsetlerde óz kórinisin tapqan.

Ádebiyatlar

1. R.Sh.Shomaxmudova "Maxsus va inklyuziv tálim" uslubiy qóllanma. Tashkent 2011-j.
2. Mamedov K.K, Shoumarov G.B. Aqli zaif bolalar psixologiyasi-T.: Öqituvchi, 1994
3. Petrova G, Belyakova I, Psixologiya umstvenno otstalix shkolnikov-M.: Vldos, 2004